

УДК 614.84

БОЗОРЛАР ВА ЙИРИК САВДО-КЎРГИЛОЧАР МАЖМУАЛАРИДА ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШГА ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ЁНДАШУВ

Доцент Ў.Т.Музафаров

(Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги),

т.ф.н, профессор М.Н.Мусаев

(Тошкент давлат техника университети),

т.ф.ф.д. (PhD) М.Р.Досчанов

(Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси)

Аннотация. Ушбу мақолада йирик савдо комплексларида ёнгин хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ўрганилиб, тадқиқот объекти сифатида танланган Мегапланет савдо-кўргилочар мажмуасида ёнгин хавфсизлигини таъминлаш масалалари ёритилган.

Калим сўзлар: ёнгин хавфсизлиги, савдо-кўргилочар мажмуаси, савдо комплекси, Мегапланет.

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические основы пожарной безопасности в крупных торговых комплексах, а также освещены вопросы пожарной безопасности в торгово-выставочном комплексе «Мегапланета», который был выбран в качестве объекта исследования.

Ключевые слова: пожарная безопасность, торгово-выставочный комплекс, торговый комплекс, Мегапланета.

Abstract. This article examines the theoretical foundations of fire safety in large shopping complexes, and highlights the issues of fire safety in the Megaplanet trade and exhibition complex, which was chosen as a research object.

Key words: fire safety, trade-exhibition complex, trade complex, Megaplanet.

Охирги икки йилда дунёда бозор ва савдо-кўнгилочар масканларида содир бўлаётган ўзига хос йирик ёнгинлар нафақат катта миқдорда моддий зарарга, балки, инсонларнинг оммавий заҳарланишига ва бунинг оқибатида ҳалок бўлиш ҳолатларига олиб келмоқда. Айнан, ёнгин хавфсизлиги нуқтаи назаридан бозор ва савдо-кўнгилочар масканлари ёнгин хавфи юқори бўлган объектлар қаторига кирди ва бу

турдаги объектларда ёнғин хавфсизлигини таъминлаш масаласига комплекс ёндашув талаб этилади. Бунда асосий эътибор, объектнинг тезкор-тактик тавсифи билан биргаликда, иситиш таъминоти, шамоллатиш ва совутиш таъминоти, ёнғинни автоматик тарзда ўчириш ва хабарлаш қурилмалари, радиоалоқа орқали хабарлаш мосламаси, ички ва ташқи ёнғин ўчириш сув таъминоти, электр таъминоти, фавқулодда вазиятлар вақтида махсус хизматлар билан ҳамкорликдаги ҳаракатлар, содир бўлган ёнғинни тез ва талофатларсиз бартараф этиш масалаларига қаратилиши лозим. Амалиётда бундай объектларда содир бўлган ёнғинларни бартараф этишда ўзига хос мураккабликлар юзага келмоқда. Мисол учун, 2021 йил 27 ноябрда Тошкент шаҳар Юнусобод тумани А.Дониш кўчасида жойлашган “Мега планет” МЧЖ савдо мажмуасининг тўртинчи қаватида умумий овқатланиш жойи (избушка кафеси)да содир бўлган ёнғин бунга мисол бўлади.

Ёнғин содир бўлган манзилда Юнусобод туманини ёнғиндан муҳофаза қилувчи 18-Ёнғин қутқарув қисми ва 17-Ёнғин қутқарув қисми жанговар экипажлари ва битта автонаровони ҳамда Олмазор туманини ёнғиндан муҳофаза қилувчи 1-Ёнғин қутқарув қисмидан иккита жанговор бўлинмалари томонидан ёнғин ўчириш ишлари амалга оширилган. Мазкур объектда содир бўлган ёнғин майдони ва етказилган моддий зарар миқдори унча юқори бўлмасада, бироқ ёнғинни бартараф этишда ёнғин ўчирувлари учун ўзига хос қийинчиликлар юзага келган. Шунинг учун, одамлар оммавий йиғиладиган бу туркумдаги объектларни лойиҳалаш ва қуришдан бошлаб, фаолият юритиши жараёнида албатта ёнғин хавфсизлиги талабларига қатъий амал қилиниши назорат қилиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Қуйида биз тадқиқот объекти сифатида танланган “Мега планет” савдо марказида ёнғин хавфсизлигини таъминлаш масалаларини комплекс ёндашувлар асосида кўриб чиқамиз.

“Мега планет” савдо маркази биноси 2010 йил ташкил этилган бўлиб, 5-қаватдан иборат, ер сатҳидан 7 метр пастда 2 та ертўла қавати, ер сатҳидан баландлиги 25 метр, 132 та савдо, 3 та кино заллари, 1 та ўйин зали, 1 та ресторан, 3 та қаҳвахона, бинонинг ертўла қаватларида омборхона, электр ва асосан автомобиллар турар жойи мавжуд. Биринчи қаватда озиқ-овқат, кийим-кечак 2-қаватда парфюмерия кийим-кечак дўконлари, 3-қаватда болалар учун ўйинлар, қаҳвахона каби хоналар мавжуд. 4-5 қаватларда 282-156-68 ўринга мўлжалланган кинозал, 3 та кичик кино зали, 1 та кафе жойлашган.

Мегапланет савдо маркази биносининг умумий ер майдони 4461.6 м² бўлиб, бино ўлчамлари 66x67.5x25 метрдан иборат. Бино ригеллар ёрдамида бир-бирига боғлам металл каркаسدан иборат бўлиб, монолит темир бетон ва ғишдан қурилган, қаватлар ора тўсиқ темир-бетон плиталар, ғишт, сендивич билан ёпилиб, устки қисмлари алюкапон материали ва ойналар билан қопланган бўлиб, бино 2-даражали ёнғинга чидамли этиб лойиҳалаштирилган.

Бино қаватлари ўртасида эскалатор зинаси мавжуд бўлиб, икки томонлама фуқароларни қабул қилиш ва бошқа турдаги хизмат ҳамда ёрдамчи хоналари жойлашган. Бино биринчи қаватида бир-биридан алоҳида савдо дўконлари ташкил

этилган. Ёнгин ва фавқулодда ходисалар содир бўлганда авария-кутқарув ишларида бинодан инсонларни қутқариш учун бевосита биринчи қаватнинг турли жойларидан ташқарига чиқиш учун 4 та асосий эшиклар ўрнатилган. Бино қаватлараро бир-бирини боғлаб турувчи 4 та зинапоя ва ишчи-ходимлар ташувчи лифтлар билан таъминланган. Жабҳа худудидан энг яқин бўлган ёнгин ўчириш қисмигача оралик масофа

4 километрни ташкил этиб, ёнгин ўчириш автомобилнинг етиб бориши вақти 5 дақиқани ташкил қилади. Бинонинг ҳар бир қаватларидан инсонларни қутқариш учун махсус қутқарув тархлари ҳамда ёнгин хавфсизлигини таъминлаш бўйича умумий йўриқнома ишлаб чиқилиб, ҳар бир хона ва қаватларга кўринадиган жойларга осиб қўйилган. Савдо маркази худудида жиноятчилик ва/ёки террористик ҳаракатлар билан боғлиқ бахтсиз ҳолатлар содир этилса, барча ишчи ходимларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида бинонинг ертўла қаватига йиғилиши учун махсус жойлар ажратилган.

Бошқа объектлар қатори ушбу савдо мажмуасида ҳам ёнгин хавфсизлигини самарали таъминлаш учун объектнинг муҳандислик-коммуникация тармоқларини билиш муҳим аҳамият касб этади.

Объектнинг ички ёнгин ўчириш сув тармоқлари. Бинонинг ертўласида 2 та К-65-50-160. Q-35 м³/соат, Нқ-32 м электр двигатели 5,5 кВтли ички ёнгина қарши сув мосламаларига тегишли сув миқдорини кучайтирувчи-насослар билан таъминланган бўлиб, уларни масофадан ва автоматик равишда ҳар бир ички ёнгин ўчириш жўмраклари олдида жойлашган кнопкалар орқали бошқарилади. Ички сув таъминотини таъминлаш учун шаҳар сув тармоғидан d-200 мм.ли 2 та сув қувурлари орқали насосларга уланган. Бинода ички ёнгин ўчириш жўмраклари d-51 мм.ли, энг узунлиги 20 метр ва қўл дастаги билан таъминланган. Ёнгин ўчириш учун сув сарфи 2 x 2,5 л/с ни ташкил этади. Савдо комплекси худуди бўйича жами 49 та ички ёнгин ўчириш сув жўмраклари ўрнатилган.

Ташқи ёнгин ўчириш сув таъминоти. Бино атрофида 4 дона ёнгин ўчириш гидранти бўлиб, Ахмад Дониш кўчасида d-400 мм.ли 3 дона ёнгин ўчириш гидранти 60-150-200 метр, ва Янги шаҳар кўчасида d-200 мм.ли 1 дона ёнгин ўчириш гидранти 150 метр масофада жойлашган.

Электр таъминоти. Электр манбаа ишончлилик даражаси 1-тоифали бўлиб, икки томонлама 3 та юқори кучланишли трансформатор ўрнатилган. Бинонинг барча электр ёритиш кучланиш манбалари ушбу трансформаторлардан қувватланади. Электр юқори кучланишли трансформаторлар ва дизель генератор асосий бино ташқарсида жойлашган бўлиб, электр манбаа ўчиб қолганда автоматик равишда ишловчи 1 та дизель генератор ўрнатилган. Дизель генератор ёқилғиси 2 соатда 1 тоннали ҳажмдаги металл сиғимда ертўладаги махсус хонада сақланади. Бинонинг электр таъминоти кучланиш 220 В ва 380 Вни ташкил этади. Кучли ток узатиш тизими насосларга, шамоллатиш ва совутгич мосламаларига, ошхоналар, компьютер ҳамда технологик ускуналарни электр қуввати билан таъминлашда фойдаланилади.

Иситиш таъминоти. Бинонинг иситиш тармоғи алоҳида ташқарида газли “Эсофлам” русумли иситиш печи мавжуд бўлиб барча бинони иссиқлик билан

таъминлаш қувватига эга. Бундан ташқари, бинода иқлимий ҳароратни бир маромда ушлаш орқали қулай шароит яратиш мақсадида қўшимча “Фенкойл” русумли иситиш мосламаси ўрнатилган. “Фенкойл” мосламаси 1-қаватда 39 та, 2-қаватда 79 та, 3-қаватда 55 та, 4-қаватда 7 та, 5-қаватда 24 та савдо дўконлар, заллар, ошхона, холларда ҳароратни бир маромда бўлишини таъминлайди.

Шамоллатиш ва совутиш таъминоти. Бинода ҳавонинг оптимал ҳолатда бўлишини таъминлаш мақсадида биттадан тўрттагача қаватларда шамоллатиш ва совутиш мосламаси ўрнатилган. Шамоллатиш мосламалари ҳаво сўрувчи-келувчи бўлиб, улар табиий ҳамда механик усулда бошқарилади. Хоналардаги совутиш мосламаларини бошқариш автоматик ҳолда амалга оширилиб, уларни назорат қилиш учун махсус пультлар ўрнатилган. Шунингдек, ёнғин содир бўлганда шамоллатиш тизимлари орқали ёнғинни тарқалишини олдини олиш мақсадида тўсиқлар ташкил этилган. Асосий сўрувчи ва ҳаво алмаштирувчи қувур йўллари қопламалари ёнғинга чидамлилиқ даражаси 0,5 соат қилиб ишланган.

Ёнғинга қарши шамоллатиш таъминоти. Бинони ёнғинга химоя қилиш мақсадида йўлаклар тутун сўрувчи, зинапоялар ва лифт шахталари ҳаво босими бериш мосламаси билан таъминланган бўлиб, унинг бошқарув тизими ёнғин хавфсизлиги постига ўрнатилган. Тутундан химоя қилиш-суриш мосламаси автоматик равишда бошқарилади. Ёнғин содир бўлганда бинодаги шамоллатиш-совутиш мосламалари автоматик равишда ўчади ва тутун сўриш мосламаси ишга тушади.

Радиоалоқа орқали ҳабарлаш мосламаси. Бинода замонавий ёнғиндан огоҳлантирувчи ва фавқулодда ходисалардан огоҳлантириш мақсадида товуш орқали огоҳлантириш мосламаси жиҳозланган бўлиб, унинг бошқарув пулти радиоузел хонасида жойлашган. Ёнғин содир бўлганда ҳабарлаш мосламаси автоматик равишда “Ҳабарлаш” мосламасига ёзиб қўйилган нутқни эълон қилади. Шунингдек, ёнғин содир бўлганда ёнғин хавфсизлиги пости хонасидан туриб микрофон орқали бошқариш ҳамда фавқулодда ходисаларда ишчи-ходимлар томонидан қандай ҳаракатланиш кераклиги ҳақида маълумотларни етказди.

Ёнғинни автоматик тарзда ўчириш ва ҳабарлаш қурилмалари. Бино спринклер русумли замонавий ёнғин ҳақида ҳабарловчи махсус автоматик мосламалар билан жиҳозланган. Назорат-қабул қилиш пулти 1-қаватда жойлашган ёнғин хавфсизлиги постига ўрнатилган. Бинода хоналарнинг хусусиятидан келиб чиққан ҳолда оптик тутунли ҳабарловчи “БОЛИД”, иссиқликдан ҳабарловчи “ЖЕДЛА”, тутундан ҳабарловчи “АРДЕА Ж”, қўлда ёнғиндан ҳабарловчи “МСР-535” турли жами 1024 та ёнғиндан ҳабарловчи мосламалар ўрнатилган. Бинонинг ички автоматик ёнғин ўчириш насосларига d-200 мм.ли 2 та қувур уланган. Бино ичида ёнғин ўчириш учун “Спринклер” мосламалари ва ички ёнғин ўчириш жўмраклари ўрнатилган бўлиб, ёнғин ўчириш учун сув сарфи йиғиндиси 16 л/с ташкил этади.

Махсус хизматлар билан ҳамкорликдаги ҳаракатлари. “Мега планет” савдо маркази биносига 2-чақирик бўйича биринчи бўлиб, етиб келган ёнғин ўчириш раҳбарининг чақириқ тасдиғи бўйича Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси Тезкор бошқарув маркази диспетчери томонидан ёнғинларни ва

фавкулудда вазиятларни ҳамкорликда бартараф этиш йўриқномасига асосан қуйидаги хизматлар билан ҳамкорлик олиб борилади, яъни:

- шаҳар “Сувсоз” трести марказий диспетчерига тўғридан-тўғри телефон алоқа орқали ёки Юнусобод “Сувсоз” трести марказий диспетчери орқали;
- шаҳар электр тармоқлари марказий диспетчерига тўғридан-тўғри телефон алоқа орқали ёки Юнусобод электр тармоқлари орқали;
- Юнусобод газ тармоқлари бошқармаси марказий диспетчерига тўғридан-тўғри маълум қилади.

Тезкор авария хизматлари хабар бўйича белгиланган манзилга келишлари ва Ёнғин-қутқарув хизматининг ёнғин ўчириш раҳбарига етиб келганликлари тўғрисида маълумот беради. Ўз ўрнида вазиятдан келиб чиққан ҳолда ёнғин ўчириш раҳбари ҳар бир хизмат раҳбарига тегишли чоралар кўрилиши бўйича кўрсатма беради ҳамда ушбу хизматлар раҳбарлари ёнғин ёки фавкулудда вазият бартараф этилиб бўлгунча қадар шу жойда ҳамкорликда ишларни ташкил қилади. Ҳамкор хизматлар фақат ёнғин ўчириш раҳбарининг рухсати билан ўз ўз хизмат жойларига қайтишлари мумкин.

Тадқиқот жараёнида савдо марказининг 4-қаватида содир бўлган ёнғинни бартараф этиш усуллари кўриб чиқамиз. Масалан, ёнғин содир бўлган вақтдан сўнг, марказ 4-қавати тутун билан тўлади, ҳарорат кўтарилади, кўп миқдорда тутун ва газлар ажралиши мумкин. Ёнғин ва тутуннинг тезда тарқалиши тўшама плиталар орасидаги чоклар, қувурларни ўтказиш жойидаги тирқишлар, қопламалар ва бошқа тешиқлар орқали юз бериши мумкин. Энг муҳими, ҳаридорлар орасида саросималик, ваҳима ва шовқун-сурон бўлишини олдини олиш муҳим ҳисобланади.

Шу ўринда, савдо маркази мисолида содир бўлган шартли ёнғинни бартараф этишнинг икки хил усулини кўриб чиқамиз, яъни биринчи навбатда бинонинг 4-қаватида содир бўлган ёнғинни бартараф этиш учун талаб этиладиган куч ва воситаларни ҳисобини аниқлаймиз.

1. Ёнғин содир бўлган вақтдан бошлаб ёнғинга биринчи ёнғин ўчириш воситаларини киритгунга қадар ўтган вақтни аниқлаймиз:

$$\tau_{\text{ркин ёниш}} = \tau_{\text{хабаргача}} + \tau_{\text{йиғилиш}} + \tau_{\text{бориш}} + \tau_{\text{к.в.ё}} = 8 + 1 + 6 + 2 = 17 \text{ дақиқа.}$$

Бунда: $\tau_{\text{хабаргача}}$ – ёнғин ҳақида хабар қабул қилгунга қадар ёниш вақти. Бу кўрсаткич ўртача 8-12 дақиқани ташкил қилади; $\tau_{\text{йиғилиш}}$ – ташвиш сигнали бўйича жанговар ҳисобдаги шахсий таркибнинг йиғилиш вақти, 1 дақиқа деб қабул қилинади; $\tau_{\text{бориш}}$ – ёнғин хавфсизлиги қисми жойлашган жойдан ёнғин содир бўлган жойгача бўлган масофани босиб ўтиш учун кетган вақт. У қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$\tau_{\text{бориш}} = 60 \cdot L_{\text{масофа}} / V_{\text{бориш}} = 60 \cdot 4.5 / 45 = 6 \text{ дақиқа}$$

бу ерда: $V_{\text{бориш}}$ – ёнғин ўчириш автомобилларининг ўртача ҳаракатланиш тезлиги (қаттиқ қопламали катта йўллар учун 45 км/с ва мураккаб жойлашган йўллар учун 25 км/соат); $L_{\text{масофа}}$ – ёнғин хавфсизлиги қисмидан ёнғин содир бўлган жойгача

бўлган масофа; $\tau_{к.в.ё}$ – куч ва воситаларнинг ёйилишга сарфланадиган вақт. У қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$\tau_{к.в.ё} = 0,035 \cdot L_{суб} = 0,035 \cdot 60 = 2 \text{ дақиқа}$$

бу ерда: 0,035 – сони куч ва воситаларнинг ёйилиши вақтида 1 метр масофани босиб ўтиш учун сарфланган вақт (тажриба ва таҳлиллар натижаси олинган вақт); $L_{суб}$ – ёнғин ўчириш автомобилларини сув манбасига ўрнатилган жойдан учтармоққача бўлган масофа, 60 метр.

2. Ёнғиннинг эркин тарқалиш вақтида босиб ўтган масофасини аниқлаймиз:

$$а) P = 0,5 \cdot v_{ч.т.т.} \cdot \tau_1, \quad \text{агар, } \tau_{эрк.ёниш} < 10 \text{ дақиқа;}$$

$$б) P = 0,5 \cdot v_{ч.т.т.} \cdot \tau_1 + v_{ч.т.т.} \cdot \tau_2, \quad \text{агар, } \tau_{эрк.ёниш} > 10 \text{ дақиқа;}$$

бунда, 0,5–ёнғиннинг эркин тарқалиши биринчи 10 дақиқада, меъёрдагидан 2 марта кам бўлинишини ҳисобга оладиган коэффитсиент; $v_{ч.т.т.}$ – ёнғиннинг чизиқли тарқалиш тезлиги (м/дақиқа); τ_1 – ёнғин бошланишидан биринчи 10 дақиқадаги вақт; τ_2 – ёнғиннинг эркин тарқалиш вақти, лекин бунда ёнғиннинг бошланиш жараёнидаги биринчи 10 дақиқа ҳисобга олинмайди.

$$\tau_2 = \tau_{эрк.ёниш} - \tau_1 = 17 - 10 = 7 \text{ дақиқа}$$

$$P = 0,5 \cdot v_{ч.т.т.} \cdot \tau_1 + v_{ч.т.т.} \cdot \tau_2 = 0,5 \cdot 2 \cdot 10 + 2 \cdot 7 = 12 \text{ метр}$$

3. Ёнғин майдони ва унинг тарқалиш шаклини аниқлаймиз.

Ёнғин майдони ва унинг тарқалиш шаклини аниқлашда биринчи навбатда, ёнғин содир бўлган жой ёки бинонинг контури чизилади ва ёнғин содир бўлган нуқтадан бошлаб, унинг босиб ўтган масофаси чизилиб унга асосланган ҳолда ёнғиннинг шакли ва майдони аниқланади.

Ёнғин бинонинг қарама – қарши деворларига етган бўлса ёнғин тўртбурчак шаклида тарқалади.

$$S_{майдон} = n \cdot P \cdot a = 1 \cdot 15 \cdot 12 = 180 \text{ м}^2$$

бунда, n – ёнғиннинг тарқалиш йўналиши 1 томонга; P – ёнғиннинг эркин тарқалиш вақтида босиб ўтган масофаси 12 метр; A – хонанинг эни 15 метр.

4. Қуршаб олиш шароитида ёнғинни ўчириш майдонини аниқлаймиз.

Ёнғин контури туширилган чизмадан оловнинг тарқалишини тўхтатиш мақсадида ёнғин ўчириш йўналишини (фронтни) топамиз ва чизмада ёнғин ўчириш майдонини белгилаймиз (қўл дастакларининг ўчириш чуқурлигини инобатга олган ҳолда).

Ёнфин бинонинг қарама қарши деворларига етиб борган ва икки томонга тарқалаётган бўлса, у ҳолда

$$C_{\text{ўчириш майдони}} = n \cdot a \cdot X_{\text{ўчириш чуқурлиги}} = 1 \cdot 5 \cdot 15 = 75 \text{ м}^2$$

5. Ёнфинни қуршаб олиш шароитида ўчириш учун (локализацияси) талаб қилинадиган сув сарфини аниқлаймиз.

$$K_{\text{талаб}} = C_{\text{ўчириш майдони}} \cdot J_{\text{талаб қил}} = 180 \cdot 0,1 = 18 \text{ л/с}$$

бунда: $J_{\text{талаб қил}}$ – талаб қилинган, ёнфинга сув бериш жадаллиги, 0,1 (л/с·м²), ёнфин ўчириш раҳбарининг маълумотномаси.

6. Ёнфинни ўчириш учун (локализация) талаб қилинадиган дастаклар сонини аниқлаймиз.

$$N_{\text{талаб.дастак}} = K_{\text{талаб}} / k_{\text{дастак}} = 18 / 3,7 = 4,8 \approx 5 \text{ та ҚД-50}$$

бунда, $k_{\text{дастак}}$ – битта дастак сарфлайдиган сув миқдори, ҚД 50 – 3,7 л/с.

7. Ёнфиндан ҳимоя қилиш учун талаб қилинадиган дастаклар сонини аниқлаймиз.

Ёнфиндан ҳимоя қилиш учун талаб қилинадиган дастаклар сони ёнфиндан сақлаш хизмати бўлинмалари томонидан ёнфинларни ўчирилишини ташкил этиш тартиби Низоми кўрсатмалари ва тактик шароитларга қараб белгиланади.

2 та ҚД-50 дастаги бинонинг кўтарувчи конструкцияларини ҳимоя қилиш учун (ички томондан);

8. Ёнфинни ўчириш ва ҳимоя учун сарфланадиган умумий сув сарфини аниқлаймиз.

$$K_{\text{умум}} = N_{\text{талаб.дастак}} \cdot K_{\text{даст}} + N_{\text{ҳимоя.даст}} \cdot K_{\text{даст}} = 5 \cdot 3,7 + 2 \cdot 3,7 = 25,9 \text{ л/с}$$

9. Сув билан таъминланганликни аниқлаймиз.

Соддалаштирилган услубда, сув қувурларининг ёнфинга сув етказиб бериш қобилиятини текширамиз

$$K_{\text{ҳалқа кувур}}^{\text{ҳалқа}} = (V_{\text{сув}} \cdot D_{\text{тармоқ}})^2 = (1,6 \cdot 16)^2 = 655,36 \text{ л/с}$$

бунда, $K_{\text{ҳалқа кувур}}^{\text{ҳалқа}}$ – ҳалқали сув қувури тизимидан сув чиқиш миқдори, л/с; $V_{\text{сув}}$ — кувур бўйича сувнинг ҳаракатланиш тезлиги, 1,6 м/с; $D_{\text{тармоқ}}$ – сув қувурининг диаметри, 400 мм га тенг, дюймда ўлчанади, (1 дюйм 25 мм га тенг), демак $400 / 25 = 16$ га тенг.

демак, $K_{\text{кувур}} \geq K_{\text{умум}}$, ёнфинни ўчиришга сув етарлидир;

10. Шахсий таркибнинг сонини аниқлаймиз:

$$N_{шт} = N_{дастак}^{ўч} \cdot N_{одам}^{ГТХХ} + N_{дастак}^{ХИМОЯ} \cdot N_{одам} + N_{назорати} + N_{алоқа} + N_{нўж}^{ГТХХ} =$$

$$= (5 \cdot 3) + (2 \cdot 3) + 2 + 2 + 3 = 28 \text{ нафар ёнгин ўчирувчи}$$

бунда: $N_{одам}$ – дастак билан ишлаётган ш/т сони; $N_{назорат}$ – энглари назорат қилувчи ш/т, жанговар ёйилиш вақтида энглари йўналиш сонига қараб белгиланади; $N_{алоқачилар}$ – алоқачилар сони.

11. Автосистернада келадиган ўт ўчириш бўлинмалар сонини аниқлаймиз.

$$N_{ЭК} AC = N_{шт} / N_{шт.ЭК}^{AC} = 28 / 4 = 7 \text{ та экипаж AC}$$

бунда, $N_{шт.ЭК}^{AC}$ – автосистернадаги ш/т сони,

Хулоса: Савдо марказининг 4-қаватида содир бўлган ёнгини бартараф этишда куч ва воситалар 2-қақриқ бўйича жалб этилиши зарур.

1-расм. Савдо марказининг 4-қаватида содир бўлган ёнгини бартараф этиш чизмаси (1-усул)

Иккинчи ёнгин ўчириш усули. Савдо маркази ертўласида содир бўлган ёнгини бартараф этиш ва жалб этиладиган куч-воситалар ҳисобини кўриб чиқамиз. Савдо марказининг ертўласида ёнгин содир бўлганда, марказ ертўласи тутун билан тўлади, харорат кўтарилади, кўп миқдорда тутун ва газлар ажралиб чиқади. Ёнгин ва тутуннинг тезда тарқалиши тўшама плиталар орасидаги чоклар, қувурларни ўтказиш жойидаги тирқишлар, қопламалар ва бошқа тешиклар орқали юз бериши мумкин. Савдо марказининг ертўласида содир бўлган ёнгини бартараф этиш учун куч ва воситалар ҳисобини аниқлаймиз.

1. Ёнгин содир бўлган вақтдан бошлаб ёнгинга биринчи ёнгин ўчириш воситаларини киритгунга қадар ўтган вақтни аниқлаймиз:

$$\tau_{\text{эркин ёниш}} = \tau_{\text{хабаргача}} + \tau_{\text{йиғилиш}} + \tau_{\text{бориш}} + \tau_{\text{к.в.ё}} = 8 + 1 + 6 + 2 = 17 \text{ дақиқа.}$$

Бунда: $\tau_{\text{хабаргача}}$ – ёнғин ҳақида хабар қабул қилгунга қадар ёниш вақти. Бу кўрсаткич ўртача 8-12 дақиқани ташкил қилади; $\tau_{\text{йиғилиш}}$ – ташвиш сигнали бўйича жанговар ҳисобдаги шахсий таркибнинг йиғилиш вақти, 1 дақиқа деб қабул қилинади; $\tau_{\text{бориш}}$ – ёнғин хавфсизлиги қисми жойлашган жойдан ёнғин содир бўлган жойгача бўлган масофани босиб ўтиш учун кетган вақт. У қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$\tau_{\text{бориш}} = 60 \cdot L_{\text{масофа}} / V_{\text{бориш}} = 60 \cdot 4.5 / 45 = 6 \text{ дақиқа}$$

бу ерда: $V_{\text{бориш}}$ – ёнғин ўчириш автомобилларининг ўртача ҳаракатланиш тезлиги (қаттиқ қопламали катта йўллар учун 45 км/с ва мураккаб жойлашган йўллар учун 25 км/соат); $L_{\text{масофа}}$ – ёнғин хавфсизлиги қисмидан ёнғин содир бўлган жойгача бўлган масофа; $\tau_{\text{к.в.ё}}$ – куч ва воситаларнинг ёйилишга сарфланадиган вақт. У қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$\tau_{\text{к.в.ё}} = 0,035 \cdot L_{\text{сув}} \quad 0,035 \cdot 60 = 2 \text{ дақиқа}$$

бу ерда: 0,035 – сони куч ва воситаларнинг ёйилиши вақтида 1 метр масофани босиб ўтиш учун сарфланган вақт (тажриба ва таҳлиллар натижаси олинган вақт); $L_{\text{сув}}$ – ёнғин ўчириш автомобилларини сув манбасига ўрнатилган жойдан учтармоққача бўлган масофа, 60 метр.

2. Ёнғиннинг эркин тарқалиш вақтида босиб ўтган масофасини аниқлаймиз:

$$\text{а) } P = 0,5 \cdot v_{\text{ч.т.т.}} \cdot \tau_1, \quad \text{агар, } \tau_{\text{эрк.ёниш}} < 10 \text{ дақиқа;}$$

$$\text{б) } P = 0,5 \cdot v_{\text{ч.т.т.}} \cdot \tau_1 + v_{\text{ч.т.т.}} \cdot \tau_2, \quad \text{агар, } \tau_{\text{эрк.ёниш}} > 10 \text{ дақиқа;}$$

бунда, 0,5–ёнғиннинг эркин тарқалиши биринчи 10 дақиқада, меъёрдагидан 2 марта кам бўлинишини ҳисобга оладиган коэффитсиент; $v_{\text{ч.т.т.}}$ – ёнғиннинг чизиқли тарқалиш тезлиги (м/дақиқа); τ_1 – ёнғин бошланишидан биринчи 10 дақиқадаги вақт; τ_2 – ёнғиннинг эркин тарқалиш вақти, лекин бунда ёнғиннинг бошланиш жараёнидаги биринчи 10 дақиқа ҳисобга олинмайди.

$$\tau_2 = \tau_{\text{эрк.ёниш}} - \tau_1 = 17 - 10 = 7 \text{ дақиқа}$$

$$P = 0,5 \cdot v_{\text{ч.т.т.}} \cdot \tau_1 + v_{\text{ч.т.т.}} \cdot \tau_2 = 0,5 \cdot 2 \cdot 10 + 2 \cdot 7 = 12 \text{ метр}$$

3. Ёнғин майдони ва унинг тарқалиш шаклини аниқлаймиз. Ёнғин майдони ва унинг тарқалиш шаклини аниқлашда биринчи навбатда, ёнғин содир бўлган жой ёки бинонинг контури чизилади ва ёнғин содир бўлган нуқтадан бошлаб, унинг босиб ўтган масофаси чизилиб унга асосланган ҳолда ёнғиннинг шакли ва майдони аниқланади.

Ёнғин бинонинг қарама – қарши деворларига етган бўлса ёнғин тўртбурчак шаклида тарқалади.

$$C_{\text{майдон}} = n \cdot P \cdot b = 1 \cdot 9 \cdot 12 = 108 \text{ м}^2$$

бунда, n – ёнғиннинг тарқалиш йўналиши 1 томонга; P – ёнғиннинг эркин тарқалиш вақтида босиб ўтган масофаси 12 метр; b – хонанинг узунлиги 9 метр

4. Қуршаб олиш шароитида ёнғинни ўчириш майдонини аниқлаймиз. Ёнғин контури туширилган чизмадан оловнинг тарқалишини тўхтатиш мақсадида ёнғин ўчириш йўналишини (фронтни) топамиз ва чизмада ёнғин ўчириш майдонини белгилаймиз (қўл дастакларининг ўчириш чуқурлигини инобатга олган ҳолда). Ёнғин бинонинг қарама қарши деворларига етиб борган ва икки томонга тарқалаётган бўлса, у ҳолда қуйидагича

$$C_{\text{ўчириш майдони}} = n \cdot a \cdot X_{\text{ўчириш чуқурлиги}} = 1 \cdot 5 \cdot 9 = 45 \text{ м}^2$$

5. Ёнғинни қуршаб олиш шароитида ўчириш учун (локализацияси) талаб қилинадиган сув сарфини аниқлаймиз.

$$K_{\text{талаб}} = C_{\text{ўчириш майдони}} \cdot J_{\text{талаб қил}} = 108 \cdot 0,1 = 10,8 \text{ л/с}$$

бунда: $J_{\text{талаб қил}}$ – талаб қилинган, ёнғинга сув бериш жадаллиги, 0,1 (л/с·м²), ёнғин ўчириш раҳбарининг маълумотномаси.

6. Ёнғинни ўчириш учун (локализация) талаб қилинадиган дастаклар сонини аниқлаймиз.

$$N_{\text{талаб.дастак}} = K_{\text{талаб}} / K_{\text{дастак}} = 10,8 / 3,7 = 2,91 \approx 3 \text{ та ҚД-50}$$

бунда, $K_{\text{дастак}}$ – битта дастак сарфлайдиган сув миқдори, ҚД 50 – 3,7 л/с.

7. Ёнғиндан ҳимоя қилиш учун талаб қилинадиган дастаклар сонини аниқлаймиз. Ёнғиндан ҳимоя қилиш учун талаб қилинадиган дастаклар сони ёнғиндан сақлаш хизмати бўлинмалари томонидан ёнғинларни ўчирилишини ташкил этиш тартиби Низоми кўрсатмалари ва тактик шароитларга қараб белгиланади. 2 та ҚД-50 дастаги бинонинг кўтарувчи конструкцияларини ҳимоя қилиш учун (ички томондан);

8. Ёнғинни ўчириш ва ҳимоя учун сарфланадиган умумий сув сарфини аниқлаймиз.

$$K_{\text{умум}} = N_{\text{талаб.дастак}} \cdot K_{\text{даст}} + N_{\text{ҳимоя.даст}} \cdot K_{\text{даст}} = 3 \cdot 3,7 + 2 \cdot 3,7 = 18,5 \text{ л/с}$$

9. Сув билан таъминланганликни аниқлаймиз. Соддалаштирилган услубда, сув қувурларининг ёнғинга сув етказиб бериш қобилиятини текшираемиз

$$K_{\text{ҳалқа кувур}}^{\text{ҳалқа}} = (V_{\text{сув}} \cdot D_{\text{тармоқ}})^2 = (1,6 \cdot 16)^2 = 655,36 \text{ л/с}$$

бунда, $K_{\text{кувур}}^{\text{халқа}}$ – ҳалқали сув қувури тизимидан сув чиқиш миқдори, л/с; $V_{\text{суб}}$ — қувур бўйича сувнинг ҳаракатланиш тезлиги, 1,6 м/с; $D_{\text{тармоқ}}$ – сув қувурининг диаметри, 400 мм га тенг, дюймда ўлчанади, (1 дюйм 25 мм га тенг), демак $400 / 25 = 16$ га тенг.

демак, $K_{\text{кувур}} \geq K_{\text{умум}}$, ёнғинни ўчиришга сув етарлидир;

10. Шахсий таркибнинг сонини аниқлаймиз:

$$N_{\text{шт}} = N_{\text{дастак}}^{\text{ўч}} \cdot N_{\text{одам}}^{\text{ГТХХ}} + N_{\text{дастак}}^{\text{химоя}} \cdot N_{\text{одам}} + N_{\text{ЭНГ}} \text{ назорати} + N_{\text{алоқа}} + N_{\text{нўж}}^{\text{ГТХХ}} =$$

$$= (3 \cdot 4) + (2 \cdot 4) + 2 + 2 + 3 = 27 \text{ нафар ёнғин ўчирувчи}$$

бунда: $N_{\text{одам}}$ – дастак билан ишлаётган ш/т сони; $N_{\text{ЭНГ}} \text{ назорат}$ – энгларни назорат қилувчи ш/т, жанговар ёйилиш вақтида энгларни йўналиш сонига қараб белгиланади; $N_{\text{алоқачилар}}$ – алоқачилар сони.

11. Автосистернада келадиган ўт ўчириш бўлинмалар сонини аниқлаймиз.

$$N_{\text{ЭК}} \text{ АС} = N_{\text{шт}} / N_{\text{шт.ЭК}}^{\text{АС}} = 27 / 4 = 6.75 \approx 7 \text{ та экипаж АС}$$

бунда, $N_{\text{шт.ЭК}}^{\text{АС}}$ – Автосистернадаги ш/т сони.

Хулоса: Савдо марказининг ертўласида содир бўлган ёнғинни бартараф этишда куч ва воситалар 2-чақирик бўйича жалб этилиши зарур.

2-расм. “Мега планет” савдо марказининг 1-қават ертўласида содир бўлган ёнғинни ўчириш чизмаси (2-усул)

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, содир бўлган ёнғинларнинг тез ва қисқа муддатда самарали бартараф этилиши, ёнғин жойига етиб борган ёнғин ўчириш

рахбари йўналишни тўғри танланиши, ўз вақтида қарор қабул қилиши ва ишни сифатли ташкил этиши ёнғинни катта майдонларга тарқалиб кетишининг олдини олади. Биз кўриб чиққан юқоридаги иккита усулда ҳам хулоса шуки, савдо марказининг ертўласида содир бўлган ёнғинни бартараф этишда куч ва воситалар 2-чақириқ бўйича жалб этилиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Х.Қўлдошев, Э.Э.Собиров, С.С.Султонов. Ёнғин ўчириш тактикаси // Дарслик. Тошкент. 2017 й.
2. В.В.Теребнев. Справочник руководителя тушения пожара // 2004 й.
3. А.Х.Қўлдошев, Ў.Т.Музафаров, М.Б.Мусаходжаев. Ёнғин ўчириш техникаси // Дарслик. Тошкент. 2018 й.
4. А.Х.Қўлдошев. Ёнғин хавфсизлиги асослари // Ўқув қўлланма. Тошкент. 2018 й.